

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**БОЛАЛАРДА ГИПОСПАДИЯНИНГ КЛИНИК ШАКЛЛАРИ ВА ЁШ ХУСУСИЯТЛАРИ
(БИТТА МАРКАЗ ТАЖРИБАСИ)****Нематжонов Ф.З.**

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Гипоспадия ўғил болаларда учрайдиган туғма урогенитал нуқсон. Мақсад. 2020–2025 йилларда Андижон вилояти болалар кўп тармоқли клиникаси урология бўлимида гипоспадия билан мурожаат қилган 0–18 ёшли беморларнинг клиник шакллари ҳамда ёш гуруҳлари бўйича тақсимланишини таҳлил қилиш. Материал ва усуллар. Стационар тиббий ҳужжатлар ретроспектив тадқиқот натижалари таҳлил қилинди. Беморлар гипоспадия шаклига ва ёш гуруҳларига ажратилди. Натижалар. Жами 97 нафар беморлар кузатувга олинган. Ўрта шакл билан 45,4%, дистал шакл билан 40,2%, проксимал шакл билан 14,4% ҳолатда қайд этилди. Ёш бўйича тадқиқот гуруҳларида 3–6 ёш 46,4% ва 0–2 ёш 42,3% натижалар билан устун бўлди. 7–12 ёш 10,3%, 13–18 ёш 1,0% беморлар ташиқил этди. Хулоса. Гипоспадия билан беморлар мурожатларининг асосий қисми 0–6 ёш оралиғига тўғри келиб, клиник кўринишида дистал ва ўрта шакллар устунлиги аниқланди.

Калим сўзлар: гипоспадия, болалар урологияси, Хадиди, Андижон, Ўзбекистон.

**CLINICAL FORMS AND AGE CHARACTERISTICS OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN
(A SINGLE CENTER EXPERIENCE)****Nematjonov F.Z.**

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. Hypospadias is a congenital urogenital anomaly occurring in boys. Aim. To analyze the distribution of clinical forms of hypospadias and age groups among patients aged 0–18 years who were treated in the urology department of the Andijan Regional Multidisciplinary Children's Hospital from 2020 to 2025. Materials and Methods. A retrospective analysis of inpatient medical records was conducted. Patients were classified according to the clinical form of hypospadias and age groups. Results. A total of 97 patients were included in the study. Midshaft hypospadias was identified in 45.4% of cases, distal hypospadias in 40.2%, and proximal hypospadias in 14.4%. According to age distribution, the majority of patients were aged 3–6 years (46.4%) and 0–2 years (42.3%). Patients aged 7–12 years accounted for 10.3%, while adolescents aged 13–18 years constituted 1.0% of the cases. Conclusion. The majority of patients with hypospadias sought medical care between the ages of 0 and 6 years. Distal and midshaft forms predominated in the clinical presentation.

Keywords: hypospadias, pediatric urology, Hadidi, Andijan, Uzbekistan.

**КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ
(ОПЫТ В ОДНОМ ЦЕНТРЕ)****Нематжонов Ф.З.**

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Гипоспадия является врождённым урогенитальным пороком развития у мальчиков. Цель. Проанализировать распределение клинических форм гипоспадии и возрастных групп у пациентов в возрасте 0–18 лет, обратившихся в урологическое отделение Андижанской областной многопрофильной детской клиники в период 2020–2025 гг. Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ стационарной медицинской документации. Пациенты были распределены в зависимости от клинической формы гипоспадии и возрастных групп. Результаты. В исследование включено 97 пациентов. Средняя форма гипоспадии выявлена в 45,4% случаев, дистальная форма — в 40,2%, проксимальная форма — в 14,4% наблюдений. По возрастному распределению преобладали пациенты в возрасте 3–6 лет (46,4%) и 0–2 лет (42,3%). Дети 7–12 лет составили 10,3%, подростки 13–18 лет — 1,0%. Заключение. Основная доля обращений пациентов с гипоспадией приходится на возраст 0–6 лет. В клинической структуре заболевания преобладают дистальная и средняя формы гипоспадии.

Ключевые слова: гипоспадия, детская урология, Хадиди, Андижан, Узбекистан.

e-mail: drurologfarrukh@gmail.com

Кириш. Гипоспадия — сийдик чиқариш йўлининг ташқи тешиги (меатус) нормал анатомик жойлашувдан четланиши билан тавсифланадиган туғма нуқсон бўлиб, у жинсий олатнинг вентрал эгрилиги, сийдик чиқариш оқимининг бузилиши ва косметик муаммолар билан намон бўлади. Хасталик генетик, гормонал ва экологик омиллар таъсири натижасида эмбрионал ривожланиш жараёнида сийдик йўли деворининг дистал қисми нотўғри шаклланиши натижасида келиб чиқади [2, 4, 8]. Эпидемиологик тадқиқотларга кўра, гипоспадиянинг тарқалиш даражаси турли минтакаларда фарқланиб, мамлакатларда гипоспадия учраш даражаси бўйича маълумотлар чекланган ва мавжуд тадқиқотлар натижалари турлича. Гипоспадия учраш даражасини яхшироқ тушуниш учун мамлакатларда кенг қамровли эпидемиологик тадқиқотлар ўтказилишини талаб этади. Европада гипоспадия учраш даражаси 5-15/10 000 туғилган чақалокқа, АҚШ да 10-20/10 000 туғилган чақалокқа, Жануби-Шарқий Осиёда, бу кўрсаткич ҳар 500-1000 чақалокқа, Ўзбекистон ҳудудида эса сўнгги эпидемиологик маълумотларга кўра, бу касаллик ҳар 400-600 туғилган чақалокқа 1 нафардан тўғри келмоқда [7, 9, 12].

Гипоспадиянинг клиник хусусиятлари ва уни даволаш усуллари замонавий болалар урологи-ясининг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Клиник амалиётда гипоспадия шакллари меатус жойлашуви ва анатомик ўзгаришлар даражасига кўра фарқланади, бу эса кейинги даволаш тактика-сини белгилашда муҳим ҳисобланади. Гипоспадия хасталиги клиник жиҳатдан сийдик чиқариш йўлининг эктопик жойлашуви, жинсий олатнинг фибротик деформацияси, сийдик чиқариш жараёни-нинг бузилиши, косметик ва психосэксуал муаммолар каби белгилар билан намоён бўлади [6, 8, 11]. Хозирги кунда хасталикни бир қанча (Smith, Browne, Barcat, Duckett, Orkiszewski) таснифлари мавжуд бўлиб [1, 5, 9, 10], айнан шу таснифлар орасида 2004 йилда А. Hadidi томонидан илгари су-рилаётган тасниф долзарб ҳисобланади (расм 1). Профессор А. Hadidi гипоспадияни таснифлашда анъанавий ёндашувларни такомиллаштиришга ҳисса қўшган [5].

Расм 1. А. Hadidi бўйича гипоспадияни таснифи

Манба: *Hypospadias Surgery | Prof. Dr. Ahmed Hadidi (hypospadias.net), DOCTORS – PART 1.*

Унинг таснифи сийдик чиқариш каналининг ташқи тешиги жойлашуви, жинсий олатнинг эгри-лиги ва бошқа анатомик хусусиятларни ҳисобга олади. Бу тасниф гипоспадиянинг турли шакллари-ни аниқроқ аниқлаш ва даволаш усуллари-ни танлашда ёрдам беради. Hadidi таснифи куйидаги омиллар-ни ўз ичига олади (жадвал № 1).

Гипоспадиянинг ташхисланиши чақалоқ туғилгандан сўнг педиатр ва болалар урологи то-монидан амалга оширилиб, клиник текширув, анамнез йиғиш, ультратовуш текшируви, уретроцисто-скопия, генетик ва гормонал тестлар, магнет-резонанс томография каби босқичлардан иборат. Гипо-спадиянинг даволаш усуллари жарроҳлик муолажаларига асосланган бўлиб, у боланинг сийдик чиқариш функциясини тиклаш, косметик тузатиш ва келажақдаги жинсий саломатлигини яхшилашни

мақсад қилади. Худудий клиникаларда касалликнинг ёш ва клиник шакллар бўйича тақсимланишини касалликни таҳлил қилиш, эрта йўналтириш, скрининг ва кузатувни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Жадвал № 1

А. Hadidi таснифи бўйича гипоспадия шаклини аниқлаш кўрсаткичлари

Меатус жойлашуви	Жинсий олат эгрилиги	Жинсий олат бошчаси шакли	Уретрал пластинка кенглиги	Жинсий олат ротацияси	Сокротал транспозиция
дистал	енгил	Cleft glans	тор	йўқ	йўқ
ўрта	ўртача	Incomplete cleft glans	ўртача	енгил	енгил
проксимал	оғир	Flat glans	кенг	оғир	оғир

Мақсад. 2020–2025 йилларда Андижон вилояти болалар кўп тармоқли клиникаси урология бўлимида гипоспадия билан мурожаат қилган 0–18 ёшли беморларнинг клиник шакллари ҳамда ёш гуруҳлари бўйича тақсимланишини аниқлаш ва уларини тавсифлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот 2020–2025 йиллар давомида урология бўлимида гипоспадия ташхиси билан кузатилган 0–18 ёшдаги беморларнинг стационар тиббий хужжатларини ретроспектив таҳлил қилиш асосида ўтказилди. Тадқиқотдаги беморларнинг умумий сони 97 нафарни ташкил этди. Беморларни гипоспадиянинг клиник шаклига кўра — дистал, ўрта, проксимал турлари тавсифланди. Мурожаат этган беморларни ёш гуруҳларига кўра — 0–2 ёш, 3–6 ёш, 7–12 ёш, 13–18 ёш тоифаларига ажратилди.

Натижалар. Таҳлил қилинган 97 нафар беморнинг клиник маълумотлари гипоспадиянинг анатомик вариантлари ва беморларнинг ёш кўрсаткичи бўйича муайян қонуниятларни кўрсатди (расм 2). Биринчи навбатда, касалликнинг клиник шакллари тақсимотида ўрта шакли етакчи ўринни эгаллади ва у 44 нафар беморда қайд этилди. Бу кўрсаткич гипоспадиянинг мазкур варианты амалиётда нисбатан кўпроқ учрашини ҳамда стационар мурожаатларнинг асосий қисмини ташкил этишини англатади. Касалликнинг дистал шакли эса 39 нафар ҳолатда аниқланиб, тарқалиш жиҳатидан иккинчи ўринни эгаллади. Бу ўрганиш натижалари клиник амалиётда енгилроқ анатомик шакллар салмоғини юқори эканлигини кўрсатади. Нисбатан кам учраш сони билан проксимал шакл қайд қилиниб, у 14 нафар беморни ташкил этди. Проксимал шаклларнинг кам улуши, бир томондан, ушбу шаклнинг умумий популяцияда нисбатан камроқ учраш эҳтимоли билан, иккинчи томондан эса оғир анатомик шаклларга эга беморларнинг юқори ихтисослашган марказларга йўналтирилиши билан изоҳланиши мумкин. Шу билан бирга, клиник шакллар бўйича олинган тақсимот гипоспадиянинг амалиётда кўпроқ ўрта ва дистал вариантларда намоён бўлишини, проксимал шакллар эса нисбатан кам учрашини аниқ тасдиқлайди.

Расм 2. Гипоспадия шакллари бўйича тақсимланиш (n=97)

Ёш гуруҳлари бўйича таҳлил натижалари беморларнинг асосий қисми эрта болалик даврида тиббий ёрдамга мурожаат қилишини кўрсатди (расм 3). Хусусан, 3–6 ёш гуруҳи 46,4% бемор билан энг катта улушни ташкил этди ва мазкур ёш тоифаси клиник кузатувда доминант гуруҳ сифатида

намоён бўлди. Унга яқин кўрсаткич билан 0–2 ёш гуруҳи 42,3% беморни ташкил қилди. Ушбу икки гуруҳнинг жами улуши 88,7% га тенг бўлиб, бу гипоспадияни кўпинча ҳаётнинг дастлабки йилларида аниқлаш ва тиббий муассасага мурожаат қилиш тенденцияси устун эканлигини кўрсатади. Тадқиқот натижаларига кўра катта ёш гуруҳларида мурожаатлар сезиларли равишда кам ҳолатларда қайд этилди. Тадқиқот гуруҳидаги 7–12 ёшда 10,3% ҳолат қайд этилган бўлса, 13–18 ёш гуруҳида эса атиги 1,0% бемор кузатилди. Мазкур динамика, эҳтимол, гипоспадиянинг кўп ҳолларда эрта ташхисланиши, боланинг ўсиши билан косметик ва функционал муаммоларнинг эртароқ сезилиши, шунингдек, ота-оналарнинг эрта мурожаат қилишга интилиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Умуман олганда, олинган маълумотлар гипоспадия билан боғлиқ мурожаатларнинг катта қисми 0–6 ёш оралиғида жамланишини, шу давр клиник диагностика ва кейинги даволаш стратегиясини белгилаш учун энг аҳамиятли босқич ҳисобланишини кўрсатади. Клиник-анатомик шакл таҳлили эса стационар амалиётда касалликнинг асосий улушини ўрта ва дистал шакллар ташкил этишини, проксимал шакллар эса нисбатан кам учрашини тасдиқлади. Бу натижалар ҳудудий болалар урологиясида гипоспадиянинг клиник йўналишини баҳолаш, ресурсларни режалаштириш ҳамда эрта аниқлаш ва йўналтириш алгоритмларини такомиллаштириш нуктаи назаридан муайян амалий аҳамиятга эга.

Расм 3. Ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиш (n=97)

Тадқиқот тавсифий характерга эга бўлиб, касалликда оператив даволаш усуллари ва жарроҳлик натижалари (асоратлар, қайта операция, функционал кўрсаткичлар) алоҳида таҳлил қилинмади.

Хулоса:

- 2020–2025 йилларда урология бўлимига гипоспадия билан мурожаат қилган беморлар сони 97 нафарни ташкил этди.
- Клиник шакллар орасида ўрта (45,4%) ва дистал (40,2%) шакллар устун бўлиб, проксимал шакл 14,4% ҳолатда қайд этилди.
- Мурожаатларнинг асосий қисми 0–6 ёш гуруҳларига тўғри келди (0–2 ёш — 42,3%; 3–6 ёш — 46,4%).
- Жарроҳлик даволаш натижаларини алоҳида йўналишда таҳлил қилиш келгусидаги тадқиқотлар учун долзарб ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

- Abbas TO. An objective hypospadias classification system. *J Pediatr Urol.* 2022;18(4):481.e1-481.e8. doi:10.1016/j.jpuro.2022.05.001. PMID:35644790.
- Abbas TO. Evaluation of penile curvature in patients with hypospadias; gaps in the current practice and future perspectives. *J Pediatr Urol.* 2022;18(2):151-159. doi:10.1016/j.jpuro.2021.12.015. PMID:35031224.
- Bocchino AC, Cocci A, Pezzoli M, et al. Long-term functional, sexual, and cosmetic outcomes in adult patients who underwent hypospadias repair during childhood at a highly specialized Italian pediatric hospital. *Urol Res Pract.* 2024;50(2):127-133. doi:10.5152/tud.2024.24005. PMID:39128083.
- Dale J, Woodward B, Elagami H, et al. Age-dependent early complications of hypospadias

- repair: a single institutional experience. *Pediatr Surg Int.* 2023;39(1):115. doi:10.1007/s00383-023-05388-z. PMID:36773206.
5. Hadidi AT. Classification of hypospadias. In: Hadidi AT, Azmy AF, editors. *Hypospadias surgery: an illustrated guide.* Berlin (Heidelberg): Springer; 2004. p. 79-82. doi:10.1007/978-3-662-07841-9_7.
6. Keays MA, Dave S. Current hypospadias management: Diagnosis, surgical management, and long-term patient-centred outcomes. *Can Urol Assoc J.* 2017;11(1-2 Suppl 1):S48-S53. doi:10.5489/cuaj.4386. PMID:28265319.
7. Skott M, Kennedy U, Gnech M, et al. European Association of Urology–European Society of Paediatric Urology Guidelines on Paediatric Urology: Summary of 2024 updates. Part II. *Eur Urol.* 2025;88(2):190-203. doi:10.1016/j.eururo.2025.02.022. PMID:40118740.
8. Springer A, van den Heijkant M, Baumann S. Worldwide prevalence of hypospadias. *J Pediatr Urol.* 2016;12(3):152.e1-152.e7. doi:10.1016/j.jpuro.2015.12.002. PMID:26810252.
9. Snodgrass W, Macedo A, Hoebeke P, Mouriquand PDE. Hypospadias dilemmas: a round table. *J Pediatr Urol.* 2011;7(2):145-157. doi:10.1016/j.jpuro.2010.11.009. PMID:21236734.
10. Orkiszewski M. A standardized classification of hypospadias. *J Pediatr Urol.* 2012;8(4):410-414. doi:10.1016/j.jpuro.2011.08.011. PMID:21968448.
11. Jin T, Wu W, Shen M, et al. Hypospadias and increased risk for psychiatric symptoms in both childhood and adolescence: a literature review. *Front Psychiatry.* 2022;13:799335. doi:10.3389/fpsy.2022.799335. PMID:35280162.
12. Nematjonov FZ. Gipospadiya kasalligining bolalarda klinik xususiyatlari. In: *Uzbekistan Society for Pediatric Urology (USPU). 2nd International Conference of the USPU: Programme & Abstracts; 2025 May 1-2; Tashkent, Uzbekistan.* Tashkent: USPU; 2025. p. 74-75.

Иқтибос учун: Нематжонов Ф.З. Болаларда гипоспадиянинг клиник шакллари ва ёш хусусиятлари (битта марказ тажрибаси) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 672–676. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18434731>